

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SUDLARI FAAOLIYATI TO‘G‘RISIDA

Ro‘ziboyev Mavlonbek Durbek o‘g‘li

Andijon viloyat yuridik texnikumi

"Huquqiy ko‘nikma va metadalogiya" fani o‘qituvchisi

Xursanova Yorqinoy Iqboljon qizi

Andijon viloyat yuridik texnikumi 118- guruh

"Davlat huquqiy faoliyat" yo‘nalishi talabasi

Isroilova Kamolaxon Azizbek qizi

Andijon viloyat yuridik texnikumi 118- guruh

"Davlat huquqiy faoliyat" yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil holda ish yuritadi.

Kalit so‘zlar: Sud hokimiyati, qonun ustuvorligi, sud majlisi, sud tizimi, odil sudlov.

O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil holda ish yuritadi. O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati faqat sudlar tomonidan amalga oshiriladi. Hech qaysi boshqa organlar va shaxslar sud hokimiyati vakolatlarini o‘zlashtirib olishga haqli emas. Sudning asosiy vazifalari fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunlari, xalqaro shartnomalarida, shuningdek inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro hujjatlarda kafolatlangan huquqlari hamda erkinliklarini, davlat va jamoat manfaatlarini, yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarning huquqlari va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

Sudning faoliyati qonun ustuvorligini, ijtimoiy adolatni, fuqarolar tinchligi va totuvligini ta‘minlashga qaratilgan. Sudyalar mustaqildir, faqat qonunga bo‘ysunadi. Sudyalarning odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyatiga biron-bir tarzda aralashishga yo‘l qo‘yilmaydi va bunday aralashuv qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi. Sudyalarga odil sudlovni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan har qanday vazifalar yuklatilishiga yo‘l qo‘yilmaydi. O‘zbekiston Respublikasida odil sudlov qonunga qat‘iy muvofiq holda amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasida sud tizimi:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi;

harbiy sudlar;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent 227ajlis sudlari;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi ma‘muriy sudi, viloyatlar va Toshkent 227ajlis ma‘muriy sudlari;

fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo, tuman, 227ajlis sudlari;

jinoiyat ishlari bo‘yicha tuman, 227ajlis sudlari;

tumanlararo, tuman, 227ajlis iqtisodiy sudlari;

tumanlararo ma‘muriy sudlardan iboratdir.

O‘zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga ko‘ra sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirilishi mumkin. Favqulodda sudlar tuzishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Barcha sudlarda ishlar ochiq ko‘riladi. Ishlarni yopiq sud majlisida ko‘rib chiqishga faqat qonunda belgilangan hollarda yo‘l qo‘yiladi. Sud 227ajlisi zalida hozir bo‘lgan shaxslar, ommaviy axborot vositalari vakillari sud 227ajlisi zalida qonunda belgilangan tartibda fotosuratga olishi, video va audio yozuvni amalga oshirishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasida sud ishlarini yuritish o‘zbek tilida, qoraqalpoq tilida yoki muayyan joydagi ko‘pchilik aholi so‘zlashadigan tilda olib boriladi. Sud ishlari yuritilayotgan tilni bilmaydigan ishda ishtirok etuvchi shaxslarga tarjimon orqali ish materiallari bilan to‘la tanishish, sud harakatlarida ishtirok etish huquqi va sudda ona tilida yoki ular biladigan boshqa tilda so‘zlash huquqi ta‘minlanadi. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar davlat organlari hamda boshqa organlarning har qanday g‘ayriqonuniy qarorlari, ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlaridan (harakatsizligidan), shuningdek hayoti va sog‘lig‘i, sha‘ni hamda qadr-qimmati, shaxsiy erkinligi va mol-mulki, boshqa huquq va erkinliklariga tajovuzlardan sud himoyasida bo‘lish huquqiga ega. Yuridik shaxslar ham sud himoyasida bo‘lish huquqiga egadir. Odil sudlovni amalga oshirishda har bir kishiga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Gumon qilinuvchiga, ayblanuvchiga, sudlanuvchiga sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida himoyalani sh huquqi ta‘minlanadi. Qonunda belgilangan hollarda davlat bepul malakali yuridik yordam ko‘rsatilishini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonun Sudlar faoliyati to‘g‘risida, 28.07.2021 yildagi O‘RQ-703-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni Sudlar faoliyatini yana-da takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida, 24.07.2020